

Lista de Árbitros, volumen 34, 2022

Adolfo Borges. Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC), Asunción, Paraguay.

Aleikar Vásquez Suárez. Grupo de Postdoctorado, Laboratorio de Biotecnología y Biofármacos, Departamento de Fisiopatología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Alexis Rodríguez-Acosta. Laboratorio de Inmunquímica y Ultraestructura, Instituto Anatómico José Izquierdo, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Alicia Jorquera Fernández. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

América Larez Rivas. Herbario UOJ, Departamento de Agronomía, Escuela de Ingeniería Agronómica, Núcleo de Monagas, Universidad de Oriente.

Américo Hossne García. Departamento de Ingeniería Agrícola, Escuela de Ingeniería Agronómica, Campus Los Guaritos, Núcleo de Monagas, Universidad de Oriente.

Ángel Torres. Postgrado de Agronomía, Universidad Nacional Experimental del Táchira.

Angela Bracho Mora. Cátedra de Parasitología, Departamento de Ciencias Biológicas, Carrera de Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador.

Antonio Maldonado. Laboratorio de Virología, Postgrado de Biología Aplicada, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Bilal Ayoubi Pernía. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Bramón, Táchira.

Carlos Salaverria Echeagaray. Centro de Medicina Tropical de Oriente, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Cristina Sainz Borgo. Departamento de Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar.

Dalmiro Cazorla Perfetti. Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

Diana Graterol Romero. Departamento de Morfofisiopatología, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Dinora Sánchez Hernández. Unidad de Diversidad Biológica, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Druvic Lemus Espinoza. Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Elizabeth Ferrer. Sección de Parasitología Molecular, Departamento de Parasitología, Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco J. Triana Alonso (BIOMED), Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Eloísa Sardinha Ravelo. Laboratorio de Ornitología, Departamento de Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar.

Erika Trujillo. Decanato de Extensión Agraria, Universidad Nacional Experimental del Táchira.

Eudomario Alcántara Arguello. Laboratorio de Investigaciones Hematológicas, Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis, Centro de Investigaciones Asistencial y Docente del Núcleo Aragua – CIADANA, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Evelin Arcaya Sánchez. Departamento de Ciencias Biológicas, Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Franger García. Programa de Pós-Graduação em Zoologia, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Brasil.

Gedio Marín Espinoza. Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Gustavo Perruolo. Centro de Estudio de Vectores de Enfermedades (CEVE), Decanato de Investigación, Universidad Nacional Experimental del Táchira.

Hellen Bruzual Villarroel. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Jesús Bastardo. Laboratorio de Virología, Postgrado de Biología Aplicada, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Jesús Boadas Morales. Centro de Alta Formación Profesional Dominicano Americana, AFPDA, Santo Domingo, República Dominicana.

Jesús Cubillán Velásquez. Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Joan Fernando Chipia Lobo. Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes.

Josefa Zabala. Departamento de Currículo y Administración Educativa, Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Julman Cermeño. Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente.

Leonardo De Sousa. Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Sección de Farmacología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

María Lourdes Bruzco. Programa Gerencia de Recursos Humanos, Escuela de Ciencias Sociales, Núcleo de Sucre, Extensión Carúpano, Universidad de Oriente.

María Teresa Maniscalchi Badaoui. Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

María Victoria Méndez. Unidad de Diagnóstico Microbiológico y Parasitológico, Escuela de

Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Mariela Mata Orozco. Laboratorio de Práctica Profesional de Parasitología, Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis Profesora Omaira Figueroa, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Milady Guevara. Unidad de Investigación y Estudios en Salud Pública – UNIESAPUC, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Pablo Cornejo Escobar. Laboratorio de Zoología de Invertebrados, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Rodolfo Devera. Grupo de Investigación en Parasitosis Intestinales, Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente.

Roger Velásquez Arenas. Laboratorio de Ambiente Terrestre, Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán, Vicerrectorado Académico, Universidad de Oriente.

Rosa Cristina Pérez. Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco J. Triana Alonso (BIOMED), Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Vianellys Hernández. Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

William Henríquez Guzmán. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Yohan Solano Rojas. Departamento de Ecología y Control de Calidad, Decanato de Agronomía, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Zulbey Rivero. Cátedra de Parasitología, Departamento de Ciencias Biológicas, Carrera de Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Manabí, Ecuador.

Zulitza Pimentel Rodríguez. Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.